

Raio X da inflação:

O que Puxou os Preços em Rio Branco em Maio de 2026?

Projeto de Extensão: MONITORAMENTO DO IPCA 2026

Programa de Educação Tutorial **PET Economia**

Sistema de Monitoramento da Inflação — SMI

https://y2c0z2-rubicleis-gomes.shinyapps.io/IPCA_Rio_Branco/

RELATÓRIO MENSAL DE INFLAÇÃO · ACRE · 2026

COORDENADOR DO PROJETO

Dr. Rubicleis G. Silva

Período de referência: Maio/2026

Data de publicação: 13 de junho de 2026

Vínculo institucional: PET Economia · UFAC

Universidade Federal do Acre · Rio Branco, AC · Brasil · 2026

§ Panorama Inflacionário Nacional

■ O IPCA em Maio

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou maio de 2026 em 0,58%, taxa um pouco acima da registrada em abril (0,67% no mês anterior, considerando o resultado revisado) e que elevou o acumulado em 12 meses para 4,72%.

O resultado nacional volta a ser puxado pelo grupo Alimentação e bebidas, que respondeu por praticamente metade da variação do mês, com taxa de 1,33% e impacto de 0,29 ponto percentual, o maior entre todos os grupos pesquisados. Em seguida aparece Habitação, com alta de 1,22% e impacto de 0,18 p.p., refletindo principalmente o reajuste da energia elétrica residencial (3,67%, com impacto isolado de 0,15 p.p.), e Saúde e cuidados pessoais, com variação de 0,90% e impacto de 0,12 p.p. [IBGE, 2026a].

A Tabela 1 detalha a variação mensal e o impacto em pontos percentuais de cada um dos nove grupos que compõem o IPCA, comparando abril e maio de 2026, além da diferença (variação em p.p.) entre os dois meses. Chama atenção a reversão do grupo Transportes, que passou de impacto positivo em abril (0,01 p.p.) para impacto negativo em maio (-0,09 p.p.), em boa medida em razão do comportamento das passagens aéreas, cuja queda expressiva de abril (-14,45%) deu lugar a uma alta de 3,20% em maio [Jovem Pan, 2026]. Por sua vez, o grupo Habitação foi o que mais avançou na margem, com variação em p.p. de +0,09, tornando-se o principal vetor de aceleração da inflação nacional no período.

Table 1: IPCA Brasil, variação (%) e impacto (p.p.) por grupo, abril e maio de 2026

Grupos inflacionários	Variação abril (%)	Variação maio (%)	Impacto abril (p.p.)	Impacto maio (p.p.)	Variação impacto (p.p.)
1. Alimentação e bebidas	1,34	1,33	0,29	0,29	-0,00
2. Habitação	0,63	1,22	0,10	0,19	0,09
3. Artigos de residência	0,65	0,08	0,02	0,00	-0,02
4. Vestuário	0,52	0,62	0,02	0,03	0,00
5. Transportes	0,06	-0,46	0,01	-0,09	-0,11
6. Saúde e cuidados pessoais	1,16	0,90	0,16	0,12	-0,03
7. Despesas pessoais	0,35	0,41	0,04	0,04	0,01
8. Educação	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,00
9. Comunicação	0,57	0,23	0,03	0,01	-0,02
IPCA mensal (Brasil)	—	—	0,67	0,59	—

Nota: Var. abril/maio (%) é a variação mensal do preço do grupo em abril e maio de 2026; Imp. abril/maio (p.p.) é o impacto (contribuição) do grupo sobre o IPCA total do respectivo mês, em pontos percentuais; Var. impacto (p.p.) é a diferença entre o impacto de maio e o de abril. A linha destacada em dourado corresponde ao grupo Habitação, que apresentou a maior variação positiva de impacto entre os dois meses. A linha "IPCA mensal" mostra o resultado agregado do índice para o Brasil.

Fonte: [IBGE, 2026b]

§ Conhecendo a Inflação de Rio Branco

■ Rio Branco Comparada

Entre as dezessete capitais e regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, Rio Branco registrou em maio de 2026 uma variação de 0,52%, ficando ligeiramente abaixo do resultado nacional (0,58%) e ocupando uma posição intermediária no ranking, próxima de Salvador (0,51%) e do Rio de Janeiro (0,53%). A Tabela 2 apresenta o IPCA de maio de 2026 para o Brasil e para cada uma das capitais/regiões metropolitanas, ordenadas da menor para a maior variação. Curitiba (0,29%) e a Grande Vitória (0,32%) tiveram os menores índices do mês, enquanto Aracaju e Campo Grande, ambas com 1,31%, lideraram as altas, um padrão que reflete a heterogeneidade regional já apontada pelo IBGE para o resultado de maio, puxado em grande parte pela alimentação no domicílio em praticamente todas as praças pesquisadas [IBGE, 2026a].

Table 2: IPCA — ranking das capitais/regiões metropolitanas e do Brasil — maio de 2026

Ordenação	Capital / Região / Brasil	Variação (%)
1	Curitiba (PR)	0,29
2	Grande Vitória (ES)	0,32
3	Belo Horizonte (MG)	0,34
4	Salvador (BA)	0,51
5	Rio Branco (AC)	0,52
6	Rio de Janeiro (RJ)	0,53
7	Porto Alegre (RS)	0,57
8	Brasil	0,58
9	São Paulo (SP)	0,61
10	Brasília (DF)	0,63
11	Belém (PA)	0,63
12	Fortaleza (CE)	0,72
13	Goiânia (GO)	0,77
14	São Luís (MA)	0,87
15	Recife (PE)	0,95
16	Aracaju (SE)	1,31
17	Campo Grande (MS)	1,31

Nota: Var. (%) é a variação mensal do IPCA de cada capital/região metropolitana e do índice nacional (linha "Brasil") em maio de 2026, segundo o IBGE. A linha destacada em dourado corresponde a Rio Branco (AC), na 5ª posição entre as dezessete praças pesquisadas.

Fonte:[IBGE, 2026b]

Os Grupos Inflacionários

Em Rio Branco, o IPCA de maio de 2026 fechou em 0,52%, abaixo do resultado de abril (0,56%). A Tabela 3 mostra a variação e o impacto, em pontos percentuais, de cada grupo de consumo na capital acreana. O destaque do mês foi o grupo Habitação, que saiu de uma variação negativa em abril (-0,91%) para uma alta de 1,13% em maio, revertendo seu impacto de -0,12 p.p. para +0,14 p.p.; a maior variação de impacto entre os grupos (+0,26 p.p.). Esse movimento é coerente com o observado no plano nacional, em que a Habitação também foi o grupo que mais acelerou em maio, impulsionada pelos reajustes tarifários de energia elétrica residencial verificados em todo o país [IBGE, 2026a]. Em sentido contrário, Transportes voltou a recuar (-0,19% em maio, após alta de 0,68% em abril), em linha com o comportamento observado para as passagens aéreas no resultado nacional [Jovem Pan, 2026], e Despesas pessoais, que havia sido o grupo de maior queda em abril (-1,76%), retomou variação positiva (0,34%) em maio.

Table 3: IPCA Rio Branco — variação (%) e impacto (p.p.) por grupo, abril e maio de 2026

Grupo Inflacionário	Varição abril (%)	Varição maio (%)	Impacto abril (p.p.)	Impacto maio (p.p.)	Varição impacto (p.p.)
1. Alimentação e bebidas	1,44	0,92	0,33	0,22	-0,12
2. Habitação	-0,91	1,13	-0,12	0,14	0,26
3. Artigos de residência	0,51	-0,69	0,02	-0,03	-0,06
4. Vestuário	0,02	1,18	0,00	0,08	0,08
5. Transportes	0,68	-0,19	0,16	-0,05	-0,21
6. Saúde e cuidados pessoais	2,18	0,79	0,28	0,10	-0,17
7. Despesas pessoais	-1,76	0,34	-0,15	0,03	0,18
8. Educação	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00
9. Comunicação	0,56	0,64	0,03	0,03	0,00
IPCA mensal (Rio Branco)	—	—	0,56	0,52	-0,04

Nota: Var. abril/maio (%) é a variação mensal do preço do grupo em Rio Branco, em abril e maio de 2026; Imp. abril/maio (p.p.) é o impacto (contribuição) do grupo sobre o IPCA de Rio Branco no respectivo mês, em pontos percentuais; Var. impacto (p.p.) é a diferença entre o impacto de maio e o de abril. A linha destacada em dourado corresponde ao grupo Habitação, responsável pela maior variação de impacto entre os dois meses. A linha "IPCA mensal" mostra o resultado agregado do índice para Rio Branco.

Fonte:[IBGE, 2026b]

Os Mocinhos e Vilões da Inflação

Olhando para os itens individuais pesquisados em Rio Branco, a Tabela 4 reúne os cinco bens e serviços com maior queda e os cinco com maior alta de preço em maio de 2026, em termos percentuais. No topo das altas está a batata-inglesa, com variação de 40,11%, seguida pelo limão (25,42%) e pelo tomate (12,34%), movimento que reproduz, em escala ainda mais acentuada, a pressão observada na alimentação no domicílio em todo o país, onde a batata (44,69%), o tomate (20,62%) e a cebola (16,80%) também **figuraram entre os maiores vilões do IPCA nacional** de maio [IBGE, 2026a]. Do lado das quedas, destacam-se a banana-da-terra (-10,03%) e a passagem aérea (-8,61%); esta última segue a trajetória de normalização das tarifas aéreas já registrada no resultado nacional, que alternou entre forte queda em abril e alta em maio [Jovem Pan, 2026].

Table 4: *Itens com maior alta e maior queda — variação (%) — Rio Branco (AC), maio de 2026*

Bem/Serviço	Variação (%)
Banana-da-terra	-10,03
Passagem aérea	-8,61
Ovo de galinha	-6,03
Banana-prata	-5,40
Ônibus interestadual	-3,59
Cebola	9,30
Mamão	9,31
Tomate	12,34
Limão	25,42
Batata-inglesa	40,11

Nota: Var. (%) é a variação percentual do preço do item entre abril e maio de 2026, apurada pela pesquisa do IPCA em Rio Branco (AC). Os cinco primeiros itens correspondem às maiores quedas e os cinco últimos às maiores altas do mês; a linha destacada em dourado corresponde à maior alta individual, a batata-inglesa.

Fonte: [IBGE, 2026b]

A Tabela 5 apresenta dez itens da cesta de consumo de Rio Branco ordenados por impacto em pontos percentuais sobre o IPCA de maio de 2026, divididos em dois blocos: cinco itens com contribuição negativa (passagem aérea, gasolina, ovo de galinha, contra-filé e banana-da-terra, somando -0,15 p.p.) e cinco com contribuição positiva (tomate, conserto de automóveis, arroz, perfume e energia elétrica, somando +0,26 p.p.), com a energia elétrica destacada em dourado como maior contribuição positiva do mês. A estrutura segue o padrão "vilões e mocinhos" já usado em outras tabelas do relatório, mas aqui o recorte é por impacto (p.p.) em vez de variação percentual, o que a torna mais informativa sobre o peso real de cada item no índice do que sobre a intensidade da variação de preço.

Do ponto de vista de consistência, o saldo líquido dos dez itens (+0,11 p.p.) é bem menor que o IPCA mensal de Rio Branco (0,52%). É importante destacar que no mercado local é possível observar claramente o comportamento de alguns preços. O ovo de galinha é um deles, em maio a cartela com 30 ovos apresentou um preço de aproximadamente R\$ 16,00 no comércio local.

Table 5: Itens com maior contribuição em (p.p.) para a difusão da inflação em Rio Branco (AC), maio de 2026

Bem/Serviço	Varição em (p.p.)
Passagem aérea	-0,09
Gasolina	-0,02
Ovo de galinha	-0,02
Contra-filé	-0,01
Banana-da-terra	-0,01
Tomate	0,03
Conserto de Automóveis	0,03
Arroz	0,04
Perfume	0,07
Energia Elétrica	0,09

Nota: A tabela apresenta a ordenação complementar dos itens que mais influenciaram a difusão da inflação (ou a contenção dela) em pontos percentuais (p.p.) no município de Rio Branco em maio de 2026. A linha destacada em dourado corresponde à maior contribuição positiva do mês.

Fonte: [Silva, 2026] a partir de [IBGE, 2026b]

§ Indicadores Inflacionários

Os indicadores inflacionários complementares fornecem uma visão mais abrangente da dinâmica de preços, permitindo identificar tendências subjacentes e avaliar a persistência dos movimentos inflacionários.

■ O Índice de Difusão da Inflação — IDI

O Índice de Difusão da Inflação (IDI) mede a proporção de itens da cesta do IPCA que apresentaram alta de preço em determinado mês, sendo calculado pelo Banco Central a partir dos microdados do IBGE. Em Rio Branco, a Tabela 6 mostra a evolução do IDI entre junho de 2025 e maio de 2026: o indicador oscilou entre um mínimo de 47,2% (julho de 2025) e um máximo de 67,8% (abril de 2026), encerrando maio de 2026 em 61,6%. Essa trajetória de recuo na margem é compatível com o movimento observado no indicador nacional, cuja difusão também recuou de 67,4% para 65,3% entre os meses mais recentes, sinalizando uma alta de preços menos disseminada pela cesta de consumo [FGV IBRE, 2026].

Table 6: Índice de Difusão da Inflação (IDI) — Rio Branco (AC), junho de 2025 a maio de 2026

Mês	IDI (%)
junho/2025	53,5
julho/2025	47,2
agosto/2025	61,6
setembro/2025	58,1
outubro/2025	60,0
novembro/2025	52,7
dezembro/2025	61,2
janeiro/2026	62,0
fevereiro/2026	56,0
março/2026	63,5
abril/2026	67,8
maio/2026	61,6

Nota: IDI (%) é o percentual de itens da cesta do IPCA de Rio Branco que registraram alta de preço no mês indicado. A linha destacada em dourado corresponde ao mês de referência deste relatório (maio de 2026).

Núcleos da Inflação

Os núcleos de inflação buscam captar a tendência subjacente dos preços, expurgando itens mais voláteis (como combustíveis e alimentos in natura) do índice cheio. A Tabela 7 apresenta a evolução de três núcleos por exclusão (EX1, EX2 e EX3) e da média ajustada com aparas (MA) para Rio Branco, entre junho de 2025 e maio de 2026, comparando-os com o IPCA geral da capital em cada mês. Em maio de 2026, os núcleos EX1, EX2 e EX3 ficaram em 0,42%, 0,66% e 0,73%, respectivamente — todos abaixo do IPCA geral do mês (0,52%), com exceção do EX3 —, enquanto a média ajustada (MA) permaneceu negativa (-0,64%), refletindo o peso decisivo de itens voláteis (como os da Tabela 4) na composição do índice cheio. No plano nacional, os núcleos de inflação também aceleraram na margem, com a medida de serviços subjacentes do Banco Central passando de +0,48% para +0,52% no período mais recente [FGV IBRE, 2026], movimento que encontra eco na trajetória ascendente do EX3 de Rio Branco ao longo da maior parte da série analisada.

Table 7: Núcleos de inflação e IPCA geral — Rio Branco (AC), junho de 2025 a maio de 2026

Ano/Mês	EX1 (%)	EX2 (%)	EX3 (%)	MA (%)	IPCA Geral (%)
jun/2025	0,95	0,72	0,75	-0,69	0,64
jul/2025	0,14	0,09	0,11	-1,18	-0,15
ago/2025	0,11	0,91	0,99	-1,64	-0,08
set/2025	-0,08	1,36	1,42	-0,33	0,46
out/2025	0,19	0,89	0,93	-1,40	0,10
nov/2025	0,17	-0,31	-0,41	-1,00	0,15
dez/2025	0,88	0,64	0,78	-0,61	0,59
jan/2026	0,99	0,49	0,52	-0,15	0,81
fev/2026	0,19	0,12	0,20	-0,98	0,07
mar/2026	0,14	0,26	0,34	-1,13	0,37
abr/2026	0,05	0,24	0,27	-1,17	0,56
mai/2026	0,42	0,66	0,73	-0,64	0,52

Nota: EX1, EX2 e EX3 são núcleos por exclusão; MA é a média aparada. Valores representam variações mensais (%). A linha sombreada indica o mês de referência.

Fonte: [Silva, 2026] a partir de [IBGE, 2026b]

§ Conclusões

O mês de maio de 2026 confirmou a alimentação como o principal motor da inflação no Brasil e em Rio Branco, com destaque para as fortes altas de batata-inglesa, tomate e limão, que figuraram entre os maiores vilões tanto no índice nacional quanto no índice da capital acreana (Tabelas 1, 3 e 4) [IBGE, 2026a]. Em Rio Branco, o IPCA de 0,52% ficou abaixo do resultado nacional (0,58%) e da capital ocupou a 5^a posição entre as dezessete praças pesquisadas (Tabela 2), com o grupo Habitação assumindo o papel de principal vetor de aceleração local, em linha com o movimento observado no Brasil em razão dos reajustes de energia elétrica.

Os indicadores complementares reforçam esse diagnóstico: o Índice de Difusão da Inflação recuou de seu pico de abril (67,8%) para 61,6% em maio (Tabela 6), acompanhando a tendência de menor disseminação das altas também observada no indicador nacional [FGV IBRE, 2026], ao passo que os núcleos de inflação (Tabela 7) seguiram em níveis moderados, com a média ajustada ainda negativa — sinal de que parte relevante da pressão de preços em Rio Branco continua concentrada em itens voláteis, sobretudo alimentos in natura e tarifas de transporte, e não necessariamente indica uma aceleração generalizada e persistente da inflação subjacente local.

Referências

[FGV IBRE, 2026] FGV IBRE. **Portal da Inflação**. Fundação Getulio Vargas, 2026. Disponível em: <https://portal-da-inflacao-ibre.fgv.br/>. Acesso em: 13 jun. 2026.

[IBGE, 2026a] IBGE. **Influenciada pelo grupo de Alimentos e Bebidas, inflação fica em 0,58% em maio**. Agência IBGE Notícias, jun. 2026. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/47089-influenciada-pelo-grupo-de-alimentos-e-bebidas-inflacao-fica-em-0-58-em-maio>. Acesso em: 13 jun. 2026.

[IBGE, 2026b] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Tabela 7060: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)**. Rio Branco/Rio de Janeiro: Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060>. Acesso em: 13 jun. 2026.

[Jovem Pan, 2026] JOVEM PAN. **Passagem aérea e gasolina aliviam IPCA de maio; brasileiros gastaram mais com alimentação e bebidas**. Jovem Pan, jun. 2026. Disponível em: <https://jovempan.com.br/noticias/economia/passagem-aerea-e-gasolina-aliviam-ipca-de-maio-brasileiros-gastaram-mais-com-alimentacao.html>. Acesso em: 13 jun. 2026.

[Silva, 2026] SILVA, Rubicleis G. **Dashboard IPCA Rio Branco: Sistema Interativo de Monitoramento Inflacionário**. Rio Branco: Projeto de Extensão: Monitoramento do IPCA Rio Branco, 2026. Produto Técnico Tecnológico. Disponível em: https://y2c0z2-rubicleis-gomes.shinyapps.io/IPCA_Rio_Branco/. Acesso em: 12 jun. 2026.